

LUTO, UM PROCESSO DE AUTOCUIDADO, RESILIÊNCIA E FÉ

Cleide Marques Cunha Kabariti

FACULMINAS, 2USP-FFCLRP

e-mail cleidekaba@gmail.com

Introdução Para quem sofreu perdas e busca entender as emoções que envolve esse momento assustador e desastroso, até o luto passar. Desenvolver resiliência, na certeza da permanência. **Objetivo** Desenvolver um olhar mais humano para com o enlutado, num dos piores momentos da vida, que todos passaremos. Não temos controle da própria vida, precisamos de aceitação da perda. Saber que luto começa com dor da perda. **Metodologia** Um relacionamento quando termina, traz sérios desafios para o enlutado recompor e abrir novos relacionamentos e amizades, deixando para trás tudo que vai com o falecido. A perda do emprego deixa espaços vazios, a pessoa vai precisar resiliência para recompor novas atividades. Percebe-se que muitos recorrem a bebidas, drogas, remédios na tentativa de aliviar ou adormecer a dor. Quando perdemos emprego, casamento, namoro, amizade, perdemos parte de nós, e pode nos levar a perder a razão para viver, o que pode nos levar à morte. A dor fica tão insuportável, além do corpo físico, doí na alma. Passar pelo luto requer um equilíbrio emocional bastante elástico. A musculatura para pós morte de alguém querido precisa ser trabalhada durante a vida, entendendo a impermanência e a brevidade da vida. A vida é curta, cabe a nós viver da melhor forma possível, apesar das partidas. Percebe-se que para muitas pessoas não é fácil sobreviver após uma perda, mas o tempo abrirá novas perspectivas, tudo que se foi, vindo um novo sentido. Vai se o corpo, ficam as lembranças e vivência deixada nos momentos que ficarão na memória. Os estágios do luto que precisamos passar são Negação, Raiva, Dor e Desespero, Negociação e Aceitação. Assim finaliza o ciclo e o sujeito será aberto no mundo para viver novamente. Somente quem vive poderá determinar, de acordo com sua capacidade de resiliência e resistência, o tamanho do fato. **Resultados** A resiliência no luto é dar conta da lacuna que ficou na vida de quem vive. Alargar o coração e encher de novas perspectivas e sonhos, já não se vive mais quem se foi, a caminhada começa a ser solo. Precisa continuar apesar de. Sofre menos quando há aceitação. Mesmo honrando o enlutado, a dor vai passar, chegará o momento em que o luto acomoda na mente e depois vai morar no coração. Quando há aceitação, há transformação da dor em capacidade de compreender que todos iremos, é a lei da vida, somos mortais. Viver doí, e traz a oportunidade e vivências de experiências múltiplas. **Considerações Finais** Precisamos da fé para aceitar a impotência do ser. A fé nos devolve sanidade, ajuda a aceitar impermanência e imortalidade. Há que se ter um novo olhar para as perdas, sendo que tem vantagem morrer para relacionamentos ruins e que nos levam ao adoecimento, ou um trabalho que traz estresse. Viver é bom, morrer é lucro!

Palavras-chave: Luto; Morte; Fé; Auto Cuidado; Resiliência

Área Temática: Autocuidado e Resiliência

